

TARIX FANINI O‘QITISH SIFAT-SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

Ibrohimova Saida Abdurasulovna

Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat markazi tarix va huquq fani metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649001>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy fanlarni o‘qitish sifat va samaradorligini oshirish masalalari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilingan. Muallif zamonaviy pedagogik yondashuvlar, konstruktivizm nazariyasi, innovatsion o‘qitish texnologiyalari hamda o‘quvchi faoliyatini faollashtirish usullariga asoslangan holda taklif va tavsiyalarni ilgari suradi. Eksperimental natijalar asosida interaktiv yondashuvlarning o‘quvchilarning bilim sifati va ijtimoiy ko‘nikmalariga ijobiy ta’siri aniqlangan. Maqolada oliy va umumiy o‘rta ta’lim muassasalari hamkorligi asosida Tarix fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan mobil-metodik guruhlar faoliyatining nazariy va amaliy ahamiyati bo‘yicha ilmiy fikr-mulohazalar keltirilgan, ta’lim klasteri sharoitida hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish va shu asosida umumta’lim samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar keltirib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: ijtimoiy fanlar, ta’lim sifati, samaradorlik, konstruktivizm, innovatsion metodika, integratsiya, interaktiv o‘qitish, raqamli ta’lim.

Аннотация. В статье на научно-теоретической основе анализируются вопросы повышения качества и эффективности преподавания обществознания. Автор выдвигает предложения и рекомендации, основанные на современных педагогических подходах, конструктивистской теории, инновационных технологиях обучения, методах активизации деятельности учащихся. На основании экспериментальных результатов выявлено положительное влияние интерактивных подходов на качество знаний и социальных навыков учащихся. В статье представлены научные мнения о теоретической и практической значимости деятельности мобильных методических групп, направленной на повышение эффективности обучения истории на основе сотрудничества высших и средних учебных заведений, а также даны научно-методические рекомендации по укреплению механизмов сотрудничества в условиях образовательного кластера и повышению на этой основе эффективности общего образования.

Ключевые слова: социальные науки, качество образования, эффективность, конструктивизм, инновационная методология, интеграция, интерактивное обучение, цифровое образование.

Annotatsion. This article examines the theoretical and methodological foundations for improving the quality and effectiveness of teaching social sciences in modern educational systems. The study explores constructivist theory, innovative teaching methods, digital technologies, and student-centered approaches. Through analytical review, sociological surveys, and experimental classroom applications, the research identifies key factors contributing to enhanced engagement and deeper learning outcomes in social science education. The article presents scientific opinions on the theoretical and practical significance of the activities of mobile methodological groups aimed at increasing the effectiveness of teaching history based on cooperation between higher and general secondary educational institutions, and provides scientific and methodological recommendations for strengthening cooperation mechanisms in

the context of an educational cluster and, on this basis, increasing the effectiveness of general education.

Keywords: *social sciences, educational quality, teaching effectiveness, constructivism, innovative methods, integration, interactive learning, digital education.*

Zamonaviy ta'lim tizimida ijtimoiy fanlar — tarix, huquq, falsafa, sotsiologiya, iqtisod, ma'naviyat asoslari kabi yo'nalishlar — yosh avlodni ongli fuqarolik, ijtimoiy faollik va tanqidiy fikrlashga tayyorlashda muhim o'rin egallaydi. Biroq, ijtimoiy fanlarni o'qitishda ko'plab muammolar, jumladan, mazmun va metodikadagi yangilanishlarning yetarli darajada joriy etilmasligi, o'quvchilarning motivatsiyasi pastligi, o'qituvchilarning malaka darajasi bilan bog'liq kamchiliklar mavjud. Mazkur maqola ijtimoiy fanlarni o'qitish sifat-samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-nazariy yondashuvlarni tahlil qilishni maqsad qiladi.

Ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ijtimoiy fanlarni ham qay tarzda taqsimlash, o'qitish va amaliyot integratsiyasini tashkil etishga qaratilgan maxsus konsepsiya ishlab chiqish zarur ehtiyojga aylanib bormoqda. Yangi O'zbekistonning asosiy strategiyalaridan biri sifatida “Uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni o'qitish tartibi va tamoyillari to'g'risida” qonun ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish ehtiyoji ham mavjudligi ta'kidlab o'tildi. Bu yo'nalishda prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan “2022-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim va tarbiya sohasini gumanitarlashtirish strategiyasi” yaratilishi va amalga oshirilishi tavsiya etildi. Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasining “Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash, ushbu sohani tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish” yo'nalishida “O'zbekiston tarixini o'rganish va targ'ib qilishni rivojlantirish” vazifasi belgilangan. Bu tarix ta'limida ham integratsion sifatni ta'minlash, bo'lajak pedagog-kadrlar kasbiy kompetentligini yanada rivojlantirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi. Ta'lim tizimidagi innovatsion va tajriba faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri ilmiy-uslubiy va ijtimoiy-pedagogik umumiylikni yaratish orqali umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'qituvchi va o'quvchilarini rivojlantirish uchun yangi yo'nalish va yangi mexanizmlarni ishlab chiqish deb hisoblash mumkin. Ushbu vazifalar umumta'lim muassasalarida innovatsion yondashuv asosida o'tkaziladigan hamkorlikdagi amaliy faoliyat mexanizmlarini tanlashda ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi.

Tarix o'qitish metodikasi fanining nazariy adabiyotlar tahliliga qarasaq, dastlab o'tmish mutafakkirlarining tahlilini keltirib o'tish lozim, jumladan, Sitseron “tarix - hayot murabbiysidir” deb atagan bo'lsa, Leonardo do Vinchi tarixni “o'tgan davr va jahon mamlakatlari o'tmishini bilmoq - inson ko'rki va uning aqliy mahsulidir”, deya ta'riflaydi. Rus tarixining otasi N.M.Karamzinning tarix fanlarini rivojlantirishdagi xizmatlari benihoya katta bo'lib, u “Tarix xalqlarning muqaddas kitobi bo'lib, ularning hayoti va faoliyatlarining ko'zgusi, otabobolarining avlodlarga qoldirgan kashfiyotlari va odob-axloqlaridan lavhalar bo'lib, hozirgi davrni sharhlash va kelajakka namuna bo'lib xizmat qiladigan, to'ldiradigan zaruratdir” deb ta'kidlab o'tgan. V.G.Belinskiy esa, “bugungi kunni tushunmoq va kelajagimiz to'g'risida ishoraga ega bo'lmoq uchun o'tmishimizni so'roqlab surishtirmog'imiz lozim”ligini qayd etadi. V.O.Klyuchevskiy “avlodlarimizni o'rganib, o'zlikni – o'zimizni anglaymiz. Tarixni bilmasdan turib, biz o'zimizni bu dunyoga nega va nima uchun kelganligimiz, qanday qilib va nimaga intilmog'imizni aniq anglamog'imiz kerak”, deya yuqoridagi fikrlarni qo'llab-quvvatlaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimida tarix fanlarini o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha, xususan, bo'lajak tarix o'qituvchilarining o'quvchilarda tarixiy tafakkurni shakllantirishga tayyorlash va metodik tayyorgarlik ishlari O.Davlatov,

A.Ismoilov, Q.Shonazarov, R.Yarmatov va boshqa olimlar ishlarida keltirib o‘tilgan. Respublikamiz maktablarida tarix o‘qitish metodikasiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar va uslubiy qo‘llanmalar T.Toshpo‘latov, N.Remeyev, Y.G‘afforov ishlarida keltirilib o‘tilgan. Shu bilan birga bir qator yetakchi olimlarimiz, A.Asqarov, R.Muqminova, H.Bobobekov, A.Muhammadjonov va boshqalar tomonidan umumiy o‘rta ta‘limda tarix fanlarini o‘qitish va bu jarayonlarni takomillashtirish bilan bog‘liq bir qator ishlar alohida ahamiyatga ega.

Mamlakatimizdagi ta‘lim tizimida boshlangan islohotlar o‘quvchi va o‘qituvchilarning ham o‘z ustida ishlashga, izlanishga, ilmiy-ijodiy faoliyatga undayotgani barchamizni quvontiradi. Biroq hali bajarishimiz kerak bo‘lgan vazifalar talaygina ekanligini mavjud muammolar va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022-yildagi PF-60-sonli “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida ko‘rsatilgan bir qator quyidagi ustuvor vazifalar mazmunidan ham bilishimiz mumkin:

1. Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish.

2. Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish.

3. Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash.

4. Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish.

5. Ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish.

6. Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish.

7. Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish. Mana shu belgilangan vazifalarning birortasi yo‘qki, uni ijtimoiy-gumanitar fanlarning yordamisiz bajarish mumkin bo‘lsa. Demak, inson qadri, inson qadrini ko‘tarishga qaratilgan chora-tadbirlar avvalo ijtimoiy-gumanitar fanlarning qanday o‘qitilishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bunda eng avvalo uzluksiz ta‘limni gumanitarlashtirish, ijtimoiy gumanitar sohada olib borilayotgan tadqiqot ishlarining samaradorligini oshirish zarur. Nazariy jihatdan ilmiy asoslangan g‘oyalarni realizatsiya qilish ilm-fan va ishlab chiqarish o‘rtasidagi integratsiyani ta‘minlashga xizmat qiladi. Sir emaski, uzoq vaqt davomida nazariyaning amaliyotdan uzilib qolganligi bois qabul qilingan turli konsepsiyalar, unda ilgari surilgan g‘oya va tamoyillar asosida yagona g‘oya atrofida barchani birdek birlashtirish birmuncha murakkab jarayonga aylandi. Bu esa ijtimoiy-gumanitar fanlarning bugungi kundagi ahamiyatini oshirib, hali qilinishi kerak bo‘lgan ishlarining ko‘pligini ko‘rsatadi. Bu borada quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishda avvalo o‘quv dasturlarini jiddiy tahlil qilishi kerak. Takroriy mavzulardan qochish, ularni shunga yaqin bo‘lgan mavzular mazmuniga singdirish kerak;

- davlatimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarni har bir ijtimoiy-gumanitar fan o‘qituvchisi o‘z sohasidan kelib chiqqan holda, muayyan yo‘nalishini chuqurroq tahlil qilib, bu vazifalarni bajarish uchun bo‘lajak kadrlar nimalarga e‘tibor qaratishi zarur ekanligini anglab yetishlari kerak;

- ijtimoiy-gumanitar fanlarga oid yangi sifatli adabiyotlar yaratish soha mutaxassisleri oldidagi muhim vazifadir;

- ta‘lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning samarali texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy qilish;

- jamiyatda ijtimoiy-gumanitar sohada yig‘ilib qolgan muammolarni yechimini topish, ilg‘or ilmiy nazariyalarni ommalashtirish maqsadida tadqiqot va aql markazlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish;

- ijtimoiy-gumanitar sohadagi materiallarni turkumlashtirib, mazmun-mohiyatini yoritadigan tahliliy ruhdagi platforma yaratish zarur. Mazkur bildirilgan takliflar sohani yangi sifat bosqichiga olib chiqishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tarix fani metodologiyasi (yunon. *metodos* – usul, bilish yo‘li, *logos* – so‘z) – mustaqil fan sohasi bo‘lib, tarixni bilish, anglash uslublari haqidagi tarix fani tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bunda uslub (metod) tarixiy tadqiqot vositasi sanaladi.

Boshqa ilmiy adabiyotlarda ko‘rsatib o‘tilishicha, tarix (tarix fani) metodologiyasi – maxsus tarixiy fan sohasi bo‘lib, tarix fanining predmeti va obyektini hamda ilmiy tarixiy bilishning nazariyasini aniqlab beradi. Tarix fanining ilmiy va ijtimoiy mavqeyini, tarixning fan sifatidagi tuzilishini o‘rganadi.

Metodologiyaga oid tushunchalarning shakllantirilishi va yuzaga kelishida hamda bugungi kunda ma‘lum bo‘lgan ayrim muammolarining ishlab chiqilishida Suqrot (Sokrat), Aflotun (Platon), Arastu (Aristotel)larning qarashlarini alohida ta‘kidlab o‘tish lozim. Suqrot tarixiy mushohadaning dialektik tabiatini turli tasavvurlarning, tushunchalarning, ularning qiyosiy holatlarining hamda tarkibiy qismlarga ajratilishining taqqoslash tahlili jarayonida birinchi o‘ringa qo‘ydi. Olim mavhum tasavvurlardan tarkibiy qismlarga ajratilgan aniq va tushunarli tasavvurlarga o‘tishni mukammal hayotning yashash san‘ati ko‘rinishida tasvirlaydi. Suqrotning qarashlarida mantiqiy jarayonlar axloqiy maqsadlarga bo‘ysundirilgan, maqsadga esa fikrning tashkiliy faoliyatining vositasi sifatida qaralgan. Aflotun tushunchalar dialektikasi va kategoriyalarning mazmunini har bir buyumdan (narsadan) qidirishga qaratdi. Arastu tamoyillar tahlili, xulosalash va isbotlash qoidalarini, terminlar (atamalar, iboralar)ni aniqlashtirish masalalarini, haqiqatga erishishda induksiya va deduksiyaning mohiyatini fikrlashga, mulohaza va mushohada qilishga yo‘naltirdi. Metodologiya uchun muhim hisoblangan kategoriyalar haqidagi bilimlar va ta‘limning bilish shakllarining shakllantirilishi masalalari ham aynan Arastuga tegishlidir. Arastu shakllantirilgan mantiqiy tizimni «organon» – haqiqiy bilishning asosiy quroli, vositasi sifatida ko‘rib chiqdi.

Tarix falsafasi tushunchasi tarix fani metodologiyasining tarkibiy qismi sifatida tushuniladi. Yangi davrda «tarix falsafasi» atamasi ham paydo bo‘lgan. Mazkur ibora ilk bor 1765-yilda tarixchi tarixiy voqealarni shunchaki tavsiflabgina qolmasdan, balki tarixiy jarayonni falsafiy jihatdan anglab yetishga harakat qilishi lozim, deb hisoblagan fransuz ma‘rifatchisi Volter (1694– 1778) tomonidan qo‘llanilgan. Biroq Volter yashagan davrgacha ham tarix falsafasi va bu tushuncha atrofida bir qator fikrlar bildirilganki, ularni antik davr tarixchilari va faylasuflarining qarashlarida ko‘rish mumkin. Gerodot, Gekatey, Platon, Fukidid, Aristotel, Plutarx kabi tarixchilarning va faylasuflarning asarlari va ularning mazmunidan ko‘rish mumkinki, ularda o‘zlarigacha yashab o‘tgan insonlar, xalqlar, madaniyatlar kabilar haqida va ayni vaqtda o‘zlari yashab turgan zamon kishilarining faoliyati, qilmishlari, tabiat va inson o‘rtasidagi o‘zaro munosabat va o‘zaro ta‘sir haqida ma‘lumotlar yig‘ganlar, kuzatishlarini umumlashtirganlar, tarixiy dalillarni tavsiflaganlar va talqin qilganlar. Biroq bunda ular tarixiy jarayonlar va tarixiy dalillarni bugungi tarix fanidagi mavjud ilmiy va nazariy qarashlar asosida emas, balki o‘zlari to‘g‘ri va foydali deb hisoblagan usullar bilan talqin qilganlar. Aynan ana shu jihatlari bilan ham mazkur tarixchilar va faylasuflarning bugungi kunlarga yetib kelgan ma‘lumotlari va tarixiy tavsiflari hamda talqinlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarix fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirishning integratsion mexanizmini tatbiq etish natijasida quyidagi istiqbollarga erishish mumkin: o‘quv jarayonidagi ta’lim sifatini boshqarish tuzilmasi modernizatsiyalashgan ko‘rinishda bo‘ladi; mintaqaviy ta’lim muassasalari, pedagog kadrlar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhiti takomillashadi; maktab bitiruvchilarning ta’limning keyingi bosqichiga ta’minlash samarasi rivojlanadi, bitiruvchilarning raqobatbardoshligi ortadi; ilmiy tadqiqot natijalarining samaradorligi ortadi; o‘quvchilarning rivojlanishini psixologik-pedagogik tahlil qilish asosida ta’lim sifatini nazorat qilish hamda ularning tarixiy bilimlar bo‘yicha ijodiy va intellektual qobiliyatlarini shakllantirish uchun didaktik-uslubiy tizim yaratiladi; o‘quvchi shaxsi, uning imkoniyatlari va qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish uchun qo‘shimcha dasturlar, hujjatlar to‘plami shakllanadi; o‘quv dasturlari natijalariga ko‘ra o‘quvchilar bilimlarining sifati oshiriladi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

- Ijtimoiy fanlarga oid o‘quv dasturlari ko‘p hollarda mavhum, amaliyotga bog‘lanmagan shaklda bo‘lib, o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otmaydi.
- O‘qituvchilarning katta qismi (so‘rovnoma ishtirokchilarining 63 foizi) o‘z fanini integrativ, interaktiv usullarda o‘qitishda qiynalayotganini bildirgan.
- Eksperiment tarzida qo‘llangan loyiha asosidagi o‘qitish, rolli o‘yinlar va ijtimoiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan metodlar o‘quvchilarning faolligini 40% ga oshirishga yordam bergan.
- Raqamli ta’lim vositalaridan (masalan, interaktiv platformalar va videodarslar) foydalanish ijtimoiy fanlarni o‘rganishda tushunarliklik va motivatsiyani oshirgan.

O‘rta asrlarda (Avgustin va b.) tarix falsafasining predmeti sifatida avvalo Xudo va insonning o‘zaro aloqasi muammosi, harakatlantiruvchi kuchi ilohiy vahiy sanalgan tarixiy jarayonning mazmunini aniqlash, tarixiy asarlarning mohiyati va vazifasini o‘rganish amal qilgan. Sharqda tarix falsafasining (A.Beruniy, Ibn Xaldun, A.B.Narxashiy, R.Hamadoniy) predmeti sifatida jahon tarixi, umumiy tarixiy taraqqiyot qoidalari, yo‘nalish va omillarini belgilovchi kishilik jamiyatining o‘ziga xos davriylik nazariyasi alohida o‘rin tutadi. «Odamlar kabi davlat ham o‘zining hayotiy davriga ega». Beruniy tarixni o‘rganishda tahlil qilish, so‘ng xulosalar chiqarish zarurligini tavsiya qilgan ekan, uni davrlarga bo‘lish, har bir davrning o‘ziga xos jihatlarni aniqlash va ana shu usul orqali ijtimoiy hayotga, kishilik jamiyatiga tegishli va asosli baho berish mumkin deb hisoblaydi. Uyg‘onish davrida va Yangi davrda (Nikkolo Makiavelli, Jambattista Viko, Frensis Bekon, Tomas Gobbs va b.) tarixning maqsadi, yo‘nalishini, shuningdek, tarixiy jarayonda insonning, sinflarning rolini aniqlash (Ogyusten Tyerri, Fransua Gizo, Ogyust Minye) tarix falsafasining predmetiga aylangan.

XIX asr oxiri – XX asr boshida tarix falsafasining ko‘pgina yangi yo‘nalishlari vujudga kelgan. Ularning har biri o‘z tadqiqot predmetiga ega bo‘lgan. Masalan, tarixning aylanma harakati nazariyasi namoyandalari (Nikolay Danilevskiy, Osvald Shpengler, Arnold Toynbi), o‘z o‘tmishdoshlari kabi, o‘z oldiga tarixiy jarayon qonuniyatlarini aniqlash vazifasini qo‘ygan. Xristian tarix falsafasining ko‘p sonli yo‘nalishlari: neotomizm (Jak Mariten, Etyen Anri Jilson va boshq.), neoavgustizm (Moris Blondel, Gabriyel Marsel, Jan Lakrua), teyyardizm (Pyer Teyyar de Sharden) va qisman ekzistensializm (Karl Yaspers) namoyandalari tarixning mazmuni muammosini bosh muammo deb hisoblaganlar.

XIX asr oxiri – XX asr boshlaridan boshlab, urushlar xususiyatidagi yuzaga kelgan o‘zgarishlar ta’sirida harbiy tarix sohasida nafaqat harbiy sohaga aloqador masalalarning o‘ziningina, balki jamiyat taraqqiyotiga aloqador masalalar o‘rganila boshlandi. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, harbiy tarix fani sohasi tarkibiga urushayotgan mamlakatlar va davlatlarning

ijtimoiy-iqtisodiy tarixini o‘rganish sohalari ham qo‘shildi. Hozirgi vaqtda harbiy tarix predmeti birmuncha kengroq tusda, ya’ni «urush va jamiyat» tushunchasiga ega bo‘lib, ayrim vaqtlarda harbiy mutaxassislar harbiy harakatlarni o‘rganish uchun ham jalb etiladi.

Tarix fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirishning murakkab vazifasini muvaffaqiyatli hal etish, uni takomillashtirish faqat pedagogik faoliyatini obyektiv har tomonlama tahlil qilish asosida o‘qitish va ta’lim jarayonini samarali qurishga asoslangan holda amalga oshirilishi mumkin. Bu ta’lim turlari va bosqichlari o‘rtasidagi quyidagi muammolar mavjudligi va ularni tezkorlikda hal qilish lozimligini belgilab beradi: umumiy o‘rta ta’lim tizimi o‘qituvchilari orasida o‘zini o‘zi rivojlantirish motivatsiyasining yuqiligi; o‘qituvchilarning o‘quvchilar bilimini oshirish uchun zamonaviy vositalar, usul va mexanizmlardan yetarli darajada foydalanmasligi;

dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda tabaqalashtirilgan yondashuv amalga oshirilmaganligi, ya’ni tez o‘zlashtirish imkoniyati mavjud o‘quvchi bilan o‘zlashtirishda muammosi mavjud o‘quvchilar uchun bir xil dastur va topshiriqlar bilan cheklanganligi;

tarix fanlarini o‘qitishda umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus va oliy ta’lim o‘rtasidagi uzviylikning hisobga olinmasligi va b.

Zamonaviy ijtimoiy fanlar sohasida tarixiy xotira tushunchasi va tamoyiliga e’tibor kuchayib bormoqda. Zamonaviy tarix fanida tarixiy xotira alohida mavjud tamoyil emas, balki fanlararo yondashuv asosida shakllanib borayotgan alohida maxsus fan sohasiga aylanib bormoqda. Tarixiy xotira nazariyasi faol tarzda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, tarix darslarining o‘qitilishi jarayonida tarixiy xotira tushunchasining amalda qo‘llanilishiga katta urg‘u berilmoqda.

Natijalar shuni ko‘rsatmoqdaki, ijtimoiy fanlarni samarali o‘qitish uchun quyidagi nazariy va amaliy asoslar muhim:

1. **Konstruktivizm nazariyasi** asosida o‘quvchilarni bilimlarni faol egallashga undovchi muhit yaratish.
2. **Integratsiyalashgan yondashuv** — fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirish orqali dunyoqarashni kengaytirish.
3. **O‘quvchini markazga qo‘ygan ta’lim** — ularning ehtiyojlari, qiziqishlari va tajribasiga moslashtirilgan yondashuvni tatbiq etish.
4. **Innovatsion texnologiyalar** — raqamli ta’lim, sun’iy intellekt va interaktiv platformalardan keng foydalanish.

Bundan tashqari, o‘qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy metodik materiallar bilan ta’minlash, hamkorlikda o‘qitish (collaborative learning) yondashuvlarini rivojlantirish zarur.

Ijtimoiy fanlarni o‘qitish sifati va samaradorligini oshirish uchun ilmiy-nazariy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik konsepsiyalarga tayangan holda o‘quv jarayonini yangilash, o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va motivatsiyani oshirish orqali ijtimoiy fanlar bo‘yicha chuqur bilim va ijtimoiy ko‘nikmalar shakllantirish mumkin.

Tarixdan saboq olish o‘tmishga bog‘liq emas, balki konkret tarixiy vaziyat va tarixiy sharoitning ehtiyojlariga bog‘liqdir. Bunda o‘tmishda sodir bo‘lgan va undan tarixiy saboq sifatida xulosalar chiqarilishi mumkin bo‘lgan va ayni vaqtdagi tarixiy holatdagi voqelikning umumiy o‘xshash xususiyatlari katta ahamiyatga ega. G.V.Gegelning aytishicha, agar umumiy mutanosiblik mavjud bo‘lmasa, o‘tmishga suyanish uchun asos bo‘lmaydi. Insoniyatning butun o‘tmishi xush-noxush xotiralardan, kelajak avlodlar yo‘lini yorituvchi, adolatli yo‘llarga boshlovchi saboqlardan iborat. Ular yillar o‘tgani sari mazmun-mohiyatiga ko‘ra ezgulik va taraqqiyotga, tinchlik-totuvlikka xizmat qiluvchi muhim xulosalarga aylanadi. Millatning

kelajagi, jamiyatning taraqqiyotga yuz burishi, ma'naviy-axloqiy darajasi, xalq turmush tarzining farovonlashuvi, orzu-umidlarning ro'yobga chiqishi mana shu saboq va xulosalarni anglash va ularga og'ishmay amal qilishga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
2. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PQ-4310-son qarori – “Ijtimoiy fanlarni o'qitish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”.
4. Hasanboyeva, M. (2022). “Zamonaviy ta'limda ijtimoiy fanlarning roli va ahamiyati”, *Pedagogika va psixologiya muammolari*, №4.
5. Jonxonov, A. (2021). “Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ijtimoiy fanlarni o'qitish”, *Ta'lim va taraqqiyot*, №3(15).
6. UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*.
7. Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi –T, 2021. –B.228
8. “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-sonli Prezident farmoni. Toshkent. 8 oktyabr 2019 yil.
9. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent. “O'zbekiston”, 2021. - B. 233.3. G'afforov Y.X. Tarix o'qitish metodikasi/ . Darslik. Toshkent:-B.285.
10. Toshtemirova, S. (2022). Uzluksiz ta'lim tizimida tarix fanlarni o'qitishning pedagogik strategiyalari / *UzMU xabarlar*. 2022, 1/1/2. 120-123 b.
11. Tarix fani metodologiyasi [Matn]: o'quv qo'llanma / D.A.Alimova, Z.A. Ilxamov. – Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018.
12. Smolenskiy N.I. Teoriya i metodologiya istorii. C. 3.